

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ «ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ»**Mitseva A.M.**

*Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Б. Хмельницького
Концертмейстер кафедри теорії і методики
музичної освіти та хореографії*

IN STAGES OF CONCERT MASTER'S WORK IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING IN CLASSES "VOICE STATIONS"**Mitieva A.**

*Melitopol State Pedagogical University
them. B. Khmelnytsky
Concertmaster of the Department of Theory and Methods
music education and choreography*

Анотація

У статті розкриваються основні етапи роботи концертмейстера на заняттях «Постановки голосу», особливості формування творчого потенціалу особистості за допомогою інноваційних технологій.

Abstract

The article reveals the main stages of the accompanist's work in the classes "Voice Production", the peculiarities of the formation of creative potential of the individual with the help of innovative technologies.

Ключові слова: концертмейстер, дистанційна форма, запис аудіо файлу, аналіз твору, концертне виконання.

Keywords: accompanist, remote form, audio file recording, work analysis, concert performance.

З переходом на дистанційне навчання перед концертмейстером постали задачі забезпечення студентів якісним музичним аудіо супроводом, який вони могли б використовувати на заняттях з предмету «Постановка голосу» онлайн в самостійній роботі. Дистанційне навчання внесло поправки в роботу музикантів.

Дистанційна форма занять, загалом відрізняється від очного формату навчання. На пояснення, показ та відпрацювання потрібних навичок, викладачу доводиться витратити набагато більше часу, а сам онлайн-урок має бути детальніше опрацьований. У таких умовах ускладнюється саме творча робота, під час якої – педагог, концертмейстер та здобувачі освіти – у ході заняття, разом обговорюють стилістику творів, динаміку, нюанси та стилізові особливості твору. Якщо педагог займається віддалено, то звичний формат роботи концертмейстера також змінюється, оскільки гра на інструменті в режимі реального часу неможлива. Тому актуальним постає питання - допомогти ефективно оволодіти та якісно підготувати матеріал, та зробити процес навчання безперервним, навіть за умов дистанційного навчання.

Дієвим способом у допомозі студенту у розумінні творів, може стати нова форма роботи концертмейстера – запис аудіофайлу вокальної партії та партії супроводу. Робота з фонограмою вимагає від учнів високої дисципліни, а також окремих навичок самостійної роботи. Саме завдяки цим факторам можна досягти певного результату.

Фонограми використовують у своїй роботі багато професіоналів, вони танцюють, співають, саме

під запис-мінусування. І це нікого не дивує. Бувають ситуації, коли це необхідно. Але в роботі зі студентами музично-педагогічного напрямку, солістами-вокалістами це міра швидше вимушена, ніж необхідна, і ми сподіваємось тимчасова.

Існує кілька етапів підготовки учнів до екзамену та виступу.

I етап - Аналіз твору.

Зазвичай перший етап це розбір твору, (у кожного учня чи студента, цей етап залежить від особистої підготовки), багаторазові повторення фрагментів, робота над ритмічною точністю, ансамблем, над формою твору. Викладач разом із концертмейстером підказують найбільш ефективні прийоми подолання технічних труднощів, а студента спонукають аналізувати характер, стиль, особливості нюансів, відповідно до характеру твору. На цьому етапі важливим фактором є дуже якісна аудіо запис саме мелодії твору. На початковому етапі аналізу твору, буде корисним робити так звані «робочі» записи. Нерідко, розбираючи самостійно, допускаються текстові та ритмічні помилки. Завдання саме в тому, щоб послухати правильне виконання у повільному темпі. Це запис для щоденних занять. Якщо немає вступу, можна дати один-два такти, щоб солісту було зрозуміло коли вступати, чкий темп та характер твору.

II етап - Запис аудіо файлу з мелодією.

На очному занятті це відбувається природніше, у процесі кількох занять, з обговоренням. Музична думка має йти без зупинок та без помилок. Виконавчі завдання, такі як звукові нюанси,

сценічна артистичність, які вирішуються при очному навчанні, в цих умовах просто неможливі. Саме тому на цьому етапі учневі важливо не грати одразу з фонограмою, а відкрити ноти та кілька разів прослухати акомпанемент, стежачи за своєю партією.

Студент може неодноразово прослуховувати і вивчити мелодію. На цьому етапі важлива роль віддається також самостійній роботі студента, якісна запис, може спонукати студента до неодноразового прослуховування та повторення вокальної партії.

III етап - Запис мелодії з підтримкою акомпанементу.

На цьому етапі задача концертмейстера частково або цілком дублювати мелодію. Насамперед, треба записати партію акомпанементу будь-яким зручним способом, бажано в максимально високій якості.

IV етап – запис оригінального супроводу без дублювання мелодії.

На даному етапі слід врахувати наступні кроки:

- Фонограму бажано зробити кілька разів;
- Аудіо запис можна зробити на різних приладах;
- Переформувати файл у зручний формат;

V етап – фонограма для кінцевого, концертного виконання.

Найчастіше мета цієї роботи - запис відеофайлу, який робиться для заліку або концерту. Для цього студент включає аудіозапис акомпанементу, що грає свою партію. Тут необхідно врахувати відстань до відеокамери інакше звук фортепіано не буде чути на записі, або ще краще, включити фонограму через колонку. Можливо, також робити відео, слухаючи фонограму в навушниках. Ще один спосіб, що дає найкращий результат, записати партію фортепіано, дивлячись відеозапис студента, що наближає роботу до більш звичної. Цей спосіб вимагає подальшого редагування, відомості в комп'ютерній програмі відео та аудіо.

Таким чином запис фонограм і робота концертмейстера у форматі онлайн-навчання набагато складніша, ніж за звичайного класичного уроку. Забирається набагато більше часу. Бувало, що для запису однієї фонограми доводилося робити по 15-20 дублів. Крім цього необхідно мати техніку в хорошому стані. Високошвидкісний безлімітний Інтернет. Комп'ютер, підключений до Синтезатора, або смартфон з хорошим диктофоном, бажано мр3, так як формат аудіофайлів диктофона відкривають не

всі телефони і треба конвертувати цей файл перед відправкою. Потрібно встановити програму для редагування аудіофайлу. Може знадобитися мікрофон та другий смартфон, якщо треба записати фонограму із накладенням. Крім цього, можуть бути потрібні навушники, додаткова карта пам'яті у смартфон, відеокамера на штативі, якщо необхідно зробити запис для концерту у відеоформаті. Фортепіано або синтезатор з педаллю, звичайно. Добре, якщо це все є.

Досвід дистанційної роботи, деякі моменти, наприклад фонограми для домашньої роботи, на мій погляд, можна використовувати і при очних заняттях. Але навчатись музиці лише дистанційно неможливо, коли замість погляду підтримки, замість слова, що підбадьорює учня, перед виходом на сцену — екран смартфона. Відбувається збіднення емоційності, губляться навички комунікації, багатом дається дистанційний формат дуже важко. Педагог дуже впливає на загальний музичний розвиток особистості. Показ, пояснення, спілкування - найважливіші складові процесу навчання за індивідуальних традиційних уроків. Хоч би як розвивалися ІТ технології; людський фактор, спілкування учнів із викладачем та з концертмейстером у процесі навчання – це ключовий момент успішності освітнього процесу.

Список літератури

1. Васильєва Л. Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 7. С. 48–58.
2. Зорін В. В. Методичні аспекти роботи піаніста-концертмейстера у хореографічному класі. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 65. С. 42–45.
3. Кравченко І. А. Специфіка роботи концертмейстера хореографічних дисциплін. Мистецька освіта в Україні: Проблеми теорії і практики: тези за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф.-семінару. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. С. 120–122.
4. Краснова А. В., Ярославцева М. І., Пехарєва С. В., Методи й форми підготовки здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності в умовах дистанційного навчання. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 28. С. 165–169. DOI <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/28.30>.